

Quantificação do risco de insucesso em empreendimentos de infraestrutura decorrente da utilização de projetos inadequados

José Antoniel Campos Feitosa¹

1. INTRODUÇÃO

A constatação, ou mesmo a percepção, por parte do licitante de que o projeto de um empreendimento de infraestrutura está inadequado, quer seja por deficiência técnica ou desatualização, pode trazer à Administração Pública contratante o enfrentamento dos seguintes cenários, todos com prejuízo à sociedade: i) aumento do custo, devido a uma maior alocação do risco, em face das incertezas do projeto; e ii) fuga de potenciais licitantes com maiores expertises, que por sua vez tem como consequências: ii.1) atraso no cronograma do empreendimento, devido a prováveis licitações desertas; e ii.2) contratação de licitantes menos capacitadas. O presente artigo tem, assim, o objetivo de quantificar o risco de insucesso decorrente da utilização de projetos inadequados em empreendimentos de infraestrutura, propiciando às partes contratantes subsídios à tomada de decisão quanto ao prosseguimento do empreendimento nessas condições. Discorre, igualmente, sobre as causas da utilização de projetos deficientes e as responsabilidades das partes que produziram e fizeram uso de projetos inadequados.

1.1 CONCEITOS INICIAIS

Observando-se na jurisprudência e na literatura técnica o uso dos termos “deficiente”, “inadequado” e “desatualizado”, relacionados à situação do projeto de engenharia, como sinônimos, convém, de início, dá-lhes significados próprios, uma vez que distintas são as situações em que o projeto pode se apresentar sob essas denominações.

Projeto inadequado:

É aquele que apresenta situação imprópria de utilização, decorrente de deficiência ou desatualização.

Projeto deficiente:

¹ **José Antoniel Campos Feitosa** é engenheiro civil e Analista em Infraestrutura de Transportes (DNIT). Possui especialização em Gestão Pública, MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias e MBA em Avaliações e Perícias de Engenharia. Pós-graduado em Direito Administrativo (UNI-RN). É certificado em Lean Six-Sigma (Green Belt). antonielfeitosa@uol.com.br

É aquele que apresenta situação imprópria de utilização, decorrente de deficiência técnica, caracterizada por omissão, imperícia ou incoerência.

Classificação:

- a) Projeto deficiente por omissão: é aquele onde estão ausentes elementos obrigatórios à execução do objeto, ou os estudos que o embasaram mostram-se insuficientes, ou o seu detalhamento é insuficiente, ou que não retratou a realidade local;
- b) Projeto deficiente por imperícia: é aquele onde há erro de cálculo, ou de indicação, ou de concepção;
- c) Projeto deficiente por incoerência: é aquele onde há presença de elementos desnecessários ou inconsistentes, ou que não guardem relação com o objeto.

Projeto desatualizado:

É aquele que apresenta situação imprópria de utilização, decorrente de desatualização espacial ou temporal.

Classificação:

- a) Projeto desatualizado no espaço: é aquele onde as condições locais (*site*) foram alteradas, como nos casos de alterações geológicas, urbanização do entorno, indisponibilidade de jazidas e empréstimos (invalidade ou suspensão da autorização, ou escassez de material), execução de outros empreendimentos (público ou privado), existência de outros projetos de infraestrutura em andamento, etc.
- b) Projeto desatualizado no tempo: é aquele onde a inadequação deu-se em decorrência da ação do tempo, tais como: o desaparecimento da causa (necessidade não mais existente), a influência da inflação no custo total apurado no orçamento (no curto ou longo prazo), a modificação das premissas e restrições de projeto, a alteração das legislações ambiental, do uso do solo e de acessibilidade (fato do príncipe), a revisão de normas técnicas, a obsolescência tecnológica, o surgimento de novos materiais ou de novas metodologias construtivas, novas políticas públicas para a região, etc.
- c) Projeto desatualizado no tempo e no espaço: é todo aquele que contenha, no mínimo, uma das características das duas espécies acima abordadas.

2. CAUSAS DA UTILIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA INADEQUADO

É a partir de um projeto de engenharia deficiente e desatualizado que surge a maior parte dos problemas enfrentados na fase de execução do empreendimento, conforme disposto no relatório do Fiscobras-2018, do Tribunal de Contas da União – TCU, ao atestar que em um universo de 1.688 fiscalizações realizadas durante um período de 10 anos, foram constatados 1.158 achados (69% das fiscalizações) com o título de “Projeto básico deficiente, inexistente ou desatualizado”, sendo esta a segunda maior constatação. Da mesma Corte de Contas, recente diagnóstico acerca de obras paralisadas, no âmbito do Acórdão 1.079/2019-Plenário, identificou que 14,4 mil empreendimentos encontram-se nessa situação, sendo os motivos técnicos, onde se enquadra a qualidade do projeto, a segunda maior causa dessas paralisações, respondendo por 19%. Essa deficiência crônica encontrada nos projetos de engenharia de obras de infraestrutura traz um risco para as partes contratantes.

O problema a ser resolvido baseia-se, portanto, na seguinte formulação: “Por que são utilizados projetos de engenharia deficientes ou desatualizados em empreendimentos de infraestrutura?”

Registre-se que o presente estudo não tem por objetivo a análise das causas que fazem com que um projeto de engenharia seja classificado como deficiente, mas sim as causas responsáveis por sua utilização.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS-RAÍZES

Para exemplificar o uso da técnica do “5 *porquês*”², tome-se a linha de investigação da causa do problema que considera a deficiência técnica da consultoria de projeto contratada pela Administração como uma das causas-raízes do problema, conforme figura a seguir.

² “É uma técnica de análise que permite, por meio da formulação de uma única pergunta, *Por que?* aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. Como se trata de uma sequência de perguntas ordenadas, de forma que a pergunta seguinte incida sempre sobre a resposta dada à questão anterior, a tendência é a identificação de uma grande variedade de causas afins ao tema que está sendo questionado.” (ENAP, *Metodologia MASP, Caderno De Ferramentas*, 2013, p. 13)

Problema: Por que são utilizados projetos de engenharia deficientes ou desatualizados em empreendimentos de infraestrutura?

"5 PORQUÊS"

Linha:	Deficiência técnica da projetista				Causa Raiz
Porquês:	Pergunta:		?	Resposta	
1º porquê:	Por que	Problema: Por que são utilizados projetos de engenharia deficientes ou desatualizados em empreendimentos de infraestrutura?	?	Porque são contratadas consultorias para elaboração do projeto sem a devida expertise necessária	A ausência de estudo, por parte da Instituição, capaz de comprovar junto aos órgãos de controle que o impedimento imposto à definição de critérios qualitativos para seleção de licitantes, provoca dano ao erário maior que a economia obtida por menor preço ofertado por empresas desqualificadas tecnicamente, faz com que o edital de licitação sofra a influência dos órgãos de controle, que, ao priorizarem o menor preço como principal critério de vantagem para a Administração, não admitem que sejam estipuladas condições qualitativas para a participação de licitantes, o que possibilita a contratação de empresas com deficiência técnica, cujo produto são projetos de engenharia deficientes.
2º porquê:	Por que	são contratadas consultorias para elaboração do projeto sem a devida expertise necessária	?	Porque o edital de licitação não é capaz de capturar no mercado as consultorias com a expertise desejável	
3º porquê:	Por que	o edital de licitação não é capaz de capturar no mercado as consultorias com a expertise desejável	?	Porque o edital sofre a influência dos órgãos de controle, que, ao priorizarem o menor preço como critério único de vantagem para a Administração, não admitem que sejam estipuladas condições qualitativas para a participação de licitantes, o que possibilita a contratação de empresas desqualificadas se sagrarem vencedoras dos certames, desde que ofereçam o menor preço	
4º porquê:	Por que	o edital sofre a influência dos órgãos de controle, que, ao priorizarem o menor preço como critério único de vantagem para a Administração, não admitem que sejam estipuladas condições qualitativas para a participação de licitantes, o que possibilita a contratação de empresas desqualificadas se sagrarem vencedoras dos certames, desde que ofereçam o menor preço	?	Porque o Instituto ainda não apresentou estudo capaz de comprovar junto aos órgãos de controle que o impedimento imposto à definição de critérios qualitativos para seleção de licitantes, provoca dano ao erário maior que a economia obtida por menor preço ofertado por empresas desqualificadas tecnicamente.	
5º porquê:	Por que	==== x x ===	?	Porque	

Figura 1 – Emprego da técnica dos “5 porquês” na busca da causa-raiz do problema

A técnica consiste em transformar a resposta da pergunta “x” na pergunta “x+1”, conforme indicado pelas setas tracejadas.

Concluída a identificação das causas-raízes, essas são transpostas ao Diagrama de causa-e-efeito, conforme explicitado na figura a seguir.

Figura 2 – Diagrama de causa e efeito – Identificação das causas-raízes da utilização de projeto de engenharia inadequado

Conforme figura acima, as causas da utilização, por parte da Instituição, de projetos de engenharia deficientes e desatualizados, conforme detalhadas pela técnica do “5 porquês”, são as seguintes.

- 1) Em relação à **contratação de projetos**: a ausência de estudo, por parte da Administração, capaz de comprovar junto aos órgãos de controle que o impedimento

imposto à definição de critérios qualitativos para seleção de licitantes, provoca dano ao erário maior que a economia obtida por menor preço ofertado por empresas desqualificadas tecnicamente, faz com que o edital de licitação sofra a influência dos órgãos de controle, que, ao priorizarem o menor preço como principal critério de vantagem para a Administração, não admitem que sejam estipuladas condições qualitativas para a participação de licitantes, o que possibilita a empresas desqualificadas se sagrarem vencedoras dos certames, desde que ofereçam o menor preço. Como resultado, o edital de licitação mostra-se incapaz de capturar no mercado as consultorias com a expertise desejável, o que ocasiona a contratação de empresas com deficiência técnica, cujo produto são projetos de engenharia deficientes.

- 2) Em relação à **fiscalização do projeto**: o gestor público, ao não observar os princípios da impessoalidade e da eficiência, mostra-se incapaz de nomear a fiscalização mais adequada ao contrato (culpa *in eligendo*); ou não se mostra atenta e vigilante à atividade da fiscalização (culpa *in vigilando*) ou, ainda que atenta, não age corretivamente em face da negligência do fiscal no desempenho de sua função (culpa *in omitendo*). Como resultado, amplia-se o risco de o projeto de engenharia mostrar-se deficiente.
- 3) Em relação às **normas técnicas**: A insuficiência do corpo técnico da Instituição destinada a analisar e atualizar as normas técnicas de elaboração de projetos, faz com que as normas existentes não se prestem a capturar as inovações tecnológicas que se apresentam. A consequência desse cenário é a produção de projetos obsoletos que, se executados, se mostrarão mais dispendiosos, caracterizando-os como inadequados.
- 4) Em relação à **qualificação do gestor**: o agente político, ao ponderar os critérios técnico e político para seleção do gestor, termina por optar por aquele de maior representatividade política. O exercício dessa discricionariedade não garante a identificação do perfil tecnicamente desejável para o preenchimento da função, o que propicia, a partir desse modelo de seleção, o aumento do risco de o gestor público assim selecionado desconhecer ou não ter apreço a princípios caros à Administração Pública, como o da eficiência, de forma que passa a priorizar a quantidade do gasto público em detrimento de sua qualidade, o que o faz utilizar projetos antigos, com atualizações superficiais.

5) Em relação à **interferência política**: o critério para preenchimento de cargo em comissão, mormente nas Unidades da Federação, é o de acatar a indicação da liderança política local, na expectativa do apoio desta às demandas do Governo Federal no Congresso Nacional. Como consequência, há a percepção, por parte desse gestor, de que a obediência às demandas políticas daquela liderança é condição para a sua manutenção na função pública que ocupa, fazendo com que o mesmo se submeta à influência político-partidária, levando-o a defender obras não prioritárias, podendo vir a utilizar-se de projetos antigos, obsoletos, ou aprovados sem cumprir o rito normativo, com o fim de atender o interesse particular do político que lhe mantém na função, em detrimento do interesse público.

2.2 HIERARQUIZAÇÃO DAS CAUSAS DA UTILIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA INADEQUADO

Com amparo no Método de Mudge³, foi utilizada a técnica *Opinião Especializada*⁴ com Analistas de infraestrutura de uma autarquia do Governo Federal, com o intuito de comparar e hierarquizar as causas da utilização de projeto de engenharia inadequado. O resultado da pesquisa está configurado no quadro a seguir.

Analista Causa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	%	Moda	#
1	3	3	1	0	4	2	1	1	2	17	19%	1	4º
2	2	2	3	3	3	1	2	2	1	19	21%	2	3º
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2%	0	5º
4	1	1	1	2	2	3	3	3	3	19	21%	3	2º
5	4	4	4	4	1	4	4	4	4	33	37%	4	1º

Quadro 1 – Hierarquização das causas da utilização de projeto de engenharia inadequado com uso do Método de Mudge

As causas da utilização de projeto de engenharia inadequado seguem a seguinte ordem de preponderância:

³ O diagrama de Mudge é uma ferramenta que permite a comparação de função de duas em duas, com o objetivo de ordená-las por relevância. (Cristiano Henrique Schuster. *Aplicação do diagrama de Mudge*, 2014)

⁴ Consiste em obter informações de grupo ou pessoas com conhecimento ou treinamento especializado. *PMI (USA). Um Guia do CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS: (Guia PMBOK)*. 5. ed., 2013, p.71

#	Causa	%
1º : Causa	5 - Interferência política	36,67%
2º : Causa	4 - Qualificação do gestor	21,11%
3º : Causa	2 - Fiscalização do projeto	21,11%
4º : Causa	1 - Contratação de projetos	18,89%
5º : Causa	3 - Normas técnicas	2,22%

Tabela 1 – Classificação das causas da utilização de projeto de engenharia inadequado

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA INADEQUADO

De forma resumida, os riscos decorrentes da utilização de projeto inadequado podem ser assim expressos:

- 1) Risco de antieconomicidade da proposta, por agregar o custo da incerteza quanto à exata condição do objeto;
- 2) Risco de inviabilizar a licitação, devido a propostas com preço excessivo, elaboradas a partir de projetos inadequados;
- 3) Risco de as especificações (prescrições) destoarem da realidade, ocasionando execução dissonante com a necessidade;
- 4) Risco de os termos aditivos virem a extrapolar o limite legal de aditivo de preço;
- 5) Risco de ocorrência do “jogo de planilhas”;
- 6) Risco de as revisões de projeto provocarem o atraso da entrega da obra;
- 7) Risco de o atraso na conclusão da obra oportunizar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- 8) Risco de os aditivos contratuais descaracterizarem o objeto licitado, incidindo em fuga ao procedimento licitatório e conseqüente ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3.1 QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA INADEQUADO

Após a consulta à *opinião especializada*, procedeu-se ao saneamento dos valores fornecidos (para o impacto, eliminou-se os valores discrepantes de +/- 30% da Média, e para a probabilidade, adotou-se a Moda como opinião representativa), como forma de mitigar a subjetividade inerente a esses processos, obtendo-se como resultado a configuração do quadro a seguir.

RISCOS	IMPACTO (1 a 10)											PROBABILIDADE (Baixa/Média/Alta)										IMPACTO x PROBABILIDADE						
	ANALISTAS											ESTATÍSTICA			ANALISTAS										ESTATÍSTICA			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL	média	%	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	MODA	VALOR	%
1) Risco de antieconomicidade da proposta, por agregar o custo da incerteza quanto à exata condição do objeto				6	8	5	7	7	8	8	49	7,00	0,573	M	B	M	A	M	A	M	M	B	A	M	0,50	0,529	0,303	
2) Risco de inviabilizar a licitação, devido a propostas com preço excessivo, elaboradas a partir de projetos inadequados	5			8	7	5	5				35	5,83	0,409	M	B	A	M	B	M	B	A	B	A	B	0,15	0,159	0,065	
3) Risco de as especificações destoarem da realidade, ocasionando execução dissonante com a necessidade	6	7	7	6	8			6	8	6	60	6,67	0,701	A	A	B	M	M	A	A	B	B	M	M	0,50	0,529	0,371	
4) Risco de os termos aditivos virem a extrapolar o limite legal de aditivo de preço	7	6	7	8	8	6	7	9		5	63	7,00	0,736	A	A	M	M	M	A	A	A	M	A	A	0,85	0,900	0,663	
5) Risco de ocorrência do “jogo de planilhas”						4			5	7	23	5,75	0,269	A	A	B	M	M	B	B	A	B	B	B	0,15	0,159	0,043	
6) Risco de as revisões de projeto provocarem o atraso da entrega da obra	9		7	6	7	8	8				45	7,50	0,526	A	A	A	A	A	A	A	A	A	M	A	0,85	0,900	0,473	
7) Risco do atraso na conclusão da obra oportunizar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato	10	10	6	9	7	6	9	10	10		77	8,56	0,900	A	A	M	M	A	M	M	A	A	M	A	0,85	0,900	0,810	
8) Risco de os aditivos contratuais descaracterizarem o objeto licitado, incidindo em fuga ao procedimento licitatório e consequente ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório		6	6	7							19	6,33	0,222	M	M	A	A	B	A	B	M	M	B	M	0,50	0,529	0,118	
												SOMA									2,846							
												RISCO GERAL									0,439							

Quadro 2 – Análise qualitativa dos riscos de utilização de projetos inadequados – Matriz de Impacto x Probabilidade

Conforme sugerido por Rabechini Jr., Joia e Bernat⁵, adotou-se que o valor máximo da probabilidade de ocorrência de qualquer risco individualmente é de 0,90, bem como ser também de 0,90 o impacto que esse risco pode causar. Assim, o valor máximo que a multiplicação “impacto x probabilidade” pode assumir é de 0,81.

O “Risco Geral”⁶ é uma grandeza representativa da severidade dos riscos envolvidos, sendo útil na tomada de decisão acerca da aceitação do projeto proposto. É calculado pela seguinte fórmula:

$$Risco\ Geral = \frac{\sum_{i=1}^n (I_i \times P_i)}{n \times 0,81}$$

Onde:

I = impacto do risco “i”

P = probabilidade de ocorrência do risco “i”

n = nº de riscos considerados

O “Risco Geral” de se utilizar projetos inadequados nos empreendimentos da Instituição, conforme metodologia acima exposta, é de 0,439 (43,9%).

⁵ Gerenciamento de riscos em projeto. FGV, 2013, p.99

⁶ “O risco geral do projeto representa o efeito da incerteza no projeto como um todo. Ele é mais do que a soma dos riscos individuais do projeto, pois inclui todas as fontes de incerteza no projeto. Ele representa a exposição das partes interessadas às implicações das variações no resultado do projeto, tanto positivas quanto negativas.” (PMBOK, p. 310)

Este valor significa que, em se adotando projetos de engenharia inadequados em empreendimentos da Instituição, há o risco de **43,9%** de insucesso do empreendimento no atingimento dos requisitos relacionados ao prazo, custo, escopo e qualidade previstos.

O PMI, através do PMBOK, traz a seguinte tabela classificativa da severidade do risco:

Escalas de impacto de um risco nos objetivos principais do projeto				
Muito baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito alto
0 - 0,05	0,06 - 0,10	0,11 - 0,20	0,21 - 0,40	0,41 - 0,80

Tabela 2 – Definição de escalas de impactos de riscos

Fonte: adaptado do PMI, 2013 (PMBOK, p. 318)

Com um grau de severidade de 0,439 (43,9%), **os empreendimentos da Instituição que utilizam projetos inadequados enquadram-se, segundo o PMI, como um negócio de risco MUITO ALTO.**

4. RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA INADEQUADO

4.1 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Conforme ensina a melhor doutrina, responsabilidade civil é o dever de reparar o prejuízo causado a outrem⁷. Independente da teoria adotada, se objetiva ou subjetiva, a responsabilidade civil se constitui a partir da presença dos elementos dano, conduta e nexa de causalidade, vindo a culpa integrar o conjunto conforme esteja a análise sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

4.1.1 DA CONDUTA

As condutas passíveis de responsabilização das partes envolvidas na utilização de projetos inadequados, com base na jurisprudência acima, estão resumidas no quadro a seguir.

⁷ Para **José de Aguiar Dias**, responsabilidade civil é a “repercussão obrigacional da atividade do homem” (*Da Responsabilidade Civil*, 1994, 9 ed., Forense, p. 2; para **Caio Mário da Silva Pereira**, a “responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade abstrata do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma.” (*Responsabilidade Civil*, 2001, 9 ed., Forense, p. 11).

AUTORIDADE COMPETENTE PELA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	CORPO TÉCNICO DE ENGENHEIROS RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	EMPRESA PROJETISTA
Aprovar projeto básico inadequado, com grandes implicações nos custos e prazos de execução do empreendimento.	Omitir-se quanto à utilização de projeto básico desatualizado ou incompleto, baseado em normas técnicas revogadas e que não reúne todos os elementos necessários capazes de demonstrar a viabilidade técnica do empreendimento.	Cometer erro ou omissão relevante nos projetos.
Aprovar projeto básico deficiente decorrente de omissão, negligência ou imperícia, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis.	Aprovar projeto de engenharia deficiente ou desatualizado.	Ocasionar a celebração de aditivos contratuais em virtude de falhas no projeto básico ou executivo.
Prosseguir na licitação com projetos sabidamente desatualizados, elaborados em licitações anteriores, sem proceder à devida atualização.	Endossar projeto básico deficiente ou desatualizado.	Elaborar projeto básico inconsistente.

Quadro 3 – Condutas passíveis de responsabilização das partes

Fonte: TCU (Acórdãos diversos)

4.1.2 DO DANO

No Direito Civil, dano é toda diminuição, presente ou futura, do patrimônio da vítima.

Uma vez identificados os riscos (item 3), os danos decorrentes da utilização de projetos inadequados são os seguintes:

- 1) Dano decorrente de contratação com sobrepreço.
- 2) Dano devido a não realização de licitação, decorrente de apresentação de propostas com preço excessivo;
- 3) Dano decorrente da falta de efetividade da obra pública executada, por ser diversa da obra de fato necessária;
- 4) Dano ao erário devido a termos aditivos além do limite legal;
- 5) Dano ao erário devido ao “jogo de planilhas”;
- 6) Dano decorrente do atraso da entrega da obra;
- 7) Dano ao erário devido ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato provocado, decorrente de atraso na conclusão da obra por culpa da Administração;
- 8) Dano decorrente da descaracterização do objeto licitado.

4.1.3 DO NEXO DE CAUSALIDADE

O nexo de causalidade é o liame que une a conduta do agente ao dano verificado⁸. Assim, busca-se saber se a conduta do agente motivou o surgimento do dano.

⁸ Silvio de Salvo Venosa, *Direito Civil – Obrigações e Responsabilidade Civil*, 2017, 17 ed., Atlas, p. 501

4.2 QUANTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A quantificação de responsabilidades pelas causas-raízes da utilização de projetos inadequados em empreendimentos de infraestrutura será obtida por intermédio da Metodologia de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes (Campos, 2017).

Para operacionalizar a percepção da responsabilidade das partes envolvidas, valeu-se, uma vez mais, da *opinião especializada*, para a qual foram submetidos formulários onde foi solicitado que indicassem as partes a quem, a seu critério, caberia responsabilidade pela causa-raiz. A totalização e respectivo percentual de responsabilidade, tanto de cada causa individualmente, quanto do problema como um todo, consta no quadro a seguir.

CAUSA PARTE	1 - Contratação de projetos		2 - Fiscalização do projeto		3 - Normas técnicas		4 - Qualificação do gestor		5 - Interferência política		Importância das causas	QUANTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES PELA UTILIZAÇÃO DE PROJETOS INADEQUADOS		
	Edital incapaz de capturar no mercado consultorias com a expertise desejável => Contratação de empresas com deficiência técnica => projetos de engenharia deficientes.	%	Fiscalização do projeto nomeada por critério pessoal (e não técnico) => risco de o projeto mostrar-se deficiente.	%	Normas existentes não capturaram inovações tecnológicas => produção de projetos obsoletos, mais dispendiosos — inadequados.	%	Risco de gestores indicados politicamente utilizarem projetos antigos, com atualizações superficiais.	%	Interferência política na indicação de gestores e na seleção de empreendimentos propicia a utilização de projetos deficientes e desatualizados	%		Causa 1	Administração	
Administração	11	0,846	11	0,846	7	0,467	11	0,917	11	0,917	Causa 1	0,1889	0,878	87,8%
Fiscalização	1	0,077	2	0,154	2	0,133	1	0,083		0,000	Causa 2	0,2111	0,068	6,8%
Projetista	1	0,077		0,000	6	0,400		0,000	1	0,083	Causa 3	0,0222	0,054	5,4%
											Causa 4	0,2111		
											Causa 5	0,3667		

Quadro 4 – Matriz de Quantificação de Responsabilidade das partes pela utilização de projeto inadequado

Graficamente, tem-se a seguinte configuração da responsabilidade das partes:

Figura 3 – Quantificação da responsabilidade das partes pela utilização de projeto inadequado

A Administração, como esperado, é a principal responsável pela decisão em utilizar projetos sabidamente inadequados em empreendimentos de infraestrutura.

Os percentuais de responsabilização da projetista e da fiscalização referem-se às condutas dessas partes que, por omissão, imperícia ou incoerência, possibilitaram a produção de projeto tecnicamente deficiente, cuja percepção não estava ao alcance da Administração.

Do ponto de vista obrigacional, a responsabilidade por apresentar projetos isentos de defeitos é sempre da projetista, uma vez que, conforme disposto na Lei 8.666/93, art. 70, *O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.* Não se confundem, portanto, os percentuais acima, que se referem à responsabilidade das partes pela utilização de projetos inadequados, com a responsabilidade pela produção de projetos deficientes.

5. CONCLUSÃO

As causas-raízes responsáveis pela utilização de projetos inadequados em empreendimentos de infraestrutura são, em ordem de importância: 1º: Interferência política ao indicar nomes para cargos em comissão e selecionar obras; 2º: Qualificação deficiente do gestor; 3º: Fiscalização deficiente do projeto; 4º: Forma limitada de contratação de projetos, possibilitando contratar consultorias sem a expertise necessária e 5º: Normas técnicas obsoletas.

Os riscos decorrentes da utilização de projetos inadequados, considerando a possibilidade de ocorrência e poder de impacto sobre o empreendimento, são, em ordem de importância, segundo seu grau de severidade: 1º: Risco de atraso na conclusão da obra oportunizar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (peso: 0,810); 2º: Risco de os termos aditivos virem a extrapolar o limite legal de aditivo de preço (peso: 0,663); 3º: Risco de as revisões de projeto provocarem o atraso da entrega da obra (peso: 0,473); 4º: Risco de as especificações destoarem da realidade, ocasionando execução dissonante com a necessidade (peso: 0,371); 5º: Risco de antieconomicidade da proposta, por agregar o custo da incerteza quanto à exata condição do objeto (peso: 0,303); 6º: Risco de os aditivos contratuais descaracterizarem o objeto licitado, incidindo em fuga ao procedimento licitatório e consequente ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (peso: 0,118); 7º: Risco de inviabilizar a licitação, devido a propostas com preço excessivo, elaboradas a partir

de projetos inadequados (peso: 0,065) e 8º: Risco de ocorrência do “jogo de planilhas” (peso: 0,043).

O “Risco Geral” de se utilizar projetos inadequados nos empreendimentos de infraestrutura da Instituição é de 0,439 (43,9%).

Este valor significa que, em se adotando projetos de engenharia inadequados, há o risco de 43,9% de insucesso do empreendimento no atingimento dos requisitos relacionados ao prazo, custo, escopo e qualidade previstos.

Com um grau de severidade de 0,439 (43,9%), os empreendimentos da Instituição que utilizam projetos inadequados enquadram-se, segundo o PMI, como um negócio de risco MUITO ALTO.

Os danos decorrentes da utilização de projetos inadequados são os seguintes: 1) Dano decorrente de contratação com sobrepreço; 2) Dano devido a não realização de licitação, decorrente de apresentação de propostas com preço excessivo; 3) Dano decorrente da falta de efetividade da obra pública executada, por ser diversa da obra de fato necessária; 4) Dano ao erário devido a termos aditivos além do limite legal; 5) Dano ao erário devido ao “jogo de planilhas”; 6) Dano decorrente do atraso da entrega da obra; 7) Dano ao erário devido ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato provocado, decorrente de atraso na conclusão da obra por culpa da Administração e 8) Dano decorrente da descaracterização do objeto licitado.

Com amparo na Metodologia de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes, a responsabilidade das partes pela utilização de projetos inadequados, foi quantificada, conforme opinião especializada, no seguinte montante: Administração: 87,8%; Fiscalização: 6,8% e Projetista: 5,4%.

A Administração, como esperado, é a principal responsável pela decisão em utilizar projetos sabidamente inadequados em empreendimentos de infraestrutura.

Os percentuais de responsabilização da projetista e da fiscalização referem-se às condutas dessas partes que, por omissão, imperícia ou incoerência, possibilitaram a produção de projeto tecnicamente deficiente, cuja percepção não estava ao alcance da Administração.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Enap - Escola Nacional de Administração Pública. **Análise e Melhoria de Processos**: Metodologia MASP, Caderno de ferramentas. Brasília: Enap, 2015.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão 1.079/2019-TCU-Plenário**.

CAMPOS, Antoniel. **Metodologia de quantificação de responsabilidades concorrentes com o uso de métodos de apoio à tomada de decisão com múltiplos critérios**. 2017. 5º Encontro anual. AACE

DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 894 p. 2 vol.

JOIA, Luiz Antônio et al. **Gerenciamento de riscos em projeto**. 3. ed. Rio de Janeiro: Fgv, 2013. 172 p.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil**. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 350 p.

PMI. **PMBOK - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos**, 5ed., PMI, 2013.

SCHUSTER, C. H.; SCHUSTER, J. J.; OLIVEIRA, A. S. **Aplicação do diagrama de Mudge e QFD utilizando como exemplo a hierarquização dos requisitos para um carro voador**. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, Ano 10, nº 1, jan-mar/2015, p. 197-213.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil**. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 854 p.